

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

СТЕПАНЧУК С.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СТЫРИН С.С.,

магистр кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические и организационные вопросы формирования источников банковского кредитования. Исследована проблема формирования и оптимизации структуры банковского кредитования в условиях кризисных явлений в экономике. Разработаны методы оптимизации банковского кредитования в условиях кризисных явлений в экономике.

Ключевые слова: механизм, денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики

IMPROVING THE ORGANISATION OF BANK LENDING IN A TIME OF ECONOMIC CRISIS

STEPANCHUK S.S.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of department of finance

SEI HPE «Donetsk academy of management and public administration

under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

STYRIN S.S.

student OU «Master»,

SEI HPE «Donetsk Academy of Management and public service under the Head of the Donetsk

People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

The article discusses the theoretical and organizational issues of the formation of sources of bank lending. The problem of formation and

optimization of the structure of bank lending in the conditions of crisis phenomena in the economy is investigated. Methods of optimization of bank lending in the conditions of crisis phenomena in the economy have been developed.

Keywords: mechanism, monetary policy, transmission mechanism of monetary policy

Постановка задачи. На сегодняшний день банковский сектор Донецкой Народной Республики находится в сложном положении. Формирование рекомендаций по выходу этого сектора на новый уровень развития требует исследования имеющихся проблем и выявления возможностей их преодоления.

Анализ последних исследований. Вопросы банковского кредитования затрагивают в своих трудах такие авторы: Иванов В.В., Филиппова Ю.А., Радюкова Я.Ю., Бибикина Е.А., Звонова Е.А., Ковалёв П.П., Николаева Т.П. Анализ мнения представленных авторов относительно определения сущности термина «банковское кредитование» указывает на то, что, несмотря на большой опыт существования данной финансовой категории, на сегодня до сих пор отсутствует единая позиция в отношении её понимания.

Актуальность исследования. Сегодня остаётся актуальным исследование роли банковского кредитования в обеспечении стабильного роста национальной экономики и влияния современных трансформационных процессов в банковской системе ДНР на объёмы и условия кредитования отечественных предприятий.

Целью исследования является анализ денежно-кредитной политики банковской системы ДНР, определение её современного состояния и направлений развития.

Изложение основного материала исследования. Банковская система играет важную роль в формировании экономических отношений между субъектами финансового рынка. Это обуславливается тем, что именно банки являются одним из важнейших элементов структуры экономики по организации движения финансовых потоков. Они составляют основу кредитной системы страны, концентрируют основную часть её ресурсов. Банковская система – это та отрасль деятельности, где наиболее динамично и активно находят отражение все положительные и отрицательные явления, происходящие в экономике. Банковско-

кредитная сфера деятельности имеет своё особое предназначение, свои специфические черты и функции. Возникает она не вследствие механического объединения отдельных банков в случайную совокупность, а строится на заранее выработанной концепции, в рамках которой отводится определённое место каждому виду кредитования и каждому отдельному банку. Необходимость формирования банковской системы как особенной структуры определяется двумя группами причин:

- с необходимостью осуществления общественного надзора и регулирования банковской деятельности;

- с обеспечением функционирования денежного рынка, поддержанием сбалансированности спроса и предложения на денежном рынке и в каждом его секторе [1].

Функционирование экономики страны невозможно без эффективной банковской системы, которая обеспечивает формирование денежного рынка, активно обслуживает и влияет на все экономические и социальные процессы, которые происходят в государстве, выступает важной составляющей инвестиционного процесса. Соединив функции финансовых посредников, инвестиционных учреждений и накопителей информации, банки стали основной движущей силой развития экономики и обеспечения реализации необходимых хозяйственных связей. Негативное влияние на банковскую деятельность имеют низкие доходы населения, а неудовлетворительное финансовое состояние заёмщиков требует создания значительных резервов, что в условиях отсутствия относительно стабильных источников поступления ресурсов затрудняет формирование ресурсной базы и открытие коммерческих банков [2].

Для Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики вопрос эффективного управления ликвидностью является на сегодня одним из наиболее актуальных. Такие факторы, как недостаточное количество платёжеспособных заёмщиков, недостаточный уровень доверия населения к банковской системе ставят перед банком чрезвычайно сложные задачи. В этой ситуации вопрос управления ликвидностью является крайне важным для эффективной деятельности банковской системы в целом. При этом не следует забывать, что потеря банком своей ликвидности может стать причиной потери средств или даже банкротства значительного количества его клиентов. Это делает

банковскую ликвидность проблемой не только экономической, но и придаёт ей общественное значение. Ликвидность является выражением надёжности банка, то есть показателем, на который ориентируются клиенты, формируя определённое мнение, что является, скорее всего, человеческим фактором. И если ликвидность недостаточна, то прибыль также может упасть [3].

В условиях неопределённости и кризисного состояния банковской системы возникает необходимость осуществлять эффективное управление ликвидностью и доходностью. Стратегическая задача, которую должен поставить банк во избежание финансового кризиса, – это разработка благоприятных условий для кредитования малых предприятий [4].

Малые предприятия имеют ряд существенных преимуществ перед крупными. Они без особых трудностей функционируют в поселениях любых размеров. Малым предприятиям присущи более высокая маневренность производства, способность к быстрому перепрофилированию деятельности, изменения ассортимента продукции, внедрение новой техники и новых технологий, готовность к оправданному предпринимательскому риску. Развитие сети малых предприятий позволяет приблизить сферу производства к потребителю, повысить эффективность использования местных сырьевых и трудовых ресурсов. У малых предприятий значительно ниже доля расходов на управление производством [5].

Малые предприятия обеспечивают занятость значительного количества работников и увеличение ВВП. Причиной особого внимания к малым предприятиям является потенциальная возможность их роста (почти все средние и крупные предприятия начинали свою деятельность как малые предприятия) [6].

Эффективная деятельность малого предпринимательства, обеспечение стабильного роста, повышение рентабельности и конкурентоспособности в условиях становления рыночной экономики в значительной мере определяются объёмами кредитования этого сектора для поддержания и развития бизнеса. Кредитование сферы малого бизнеса является проверенным эффективным методом экономического развития, который охватывает большое количество малых предприятий в развитых странах мира и может выполнять, по меньшей мере, две задачи: создание и стимулирование развития малых предприятий [6].

Малый бизнес является основой экономики развитых стран мира. В Японии, США и Германии наибольшую долю в создании ВВП занимает малый бизнес. Кроме того, на него работает подавляющее большинство работающего населения. Имея больше возможностей для обновления инфраструктуры и ассортимента товаров, малый бизнес является главным инвестором в создании и внедрении инновационных технологий. Таким образом, именно малый бизнес является движущей силой социально-экономического развития этих стран.

В США на 10 000 человек приходится в среднем 742 малых предприятия. Если говорить об опыте США в области микрокредитования, то он позволяет оценить и пересмотреть некоторые моменты в данной сфере. Малые формы предпринимательства имеют возможность оперативно откликаться на малейшие изменения спроса [7, с. 72-76].

В Германии применяется система льготного кредитования при освоении высокотехнологичных производств, создании малых частных предприятий. Льготные условия – плата за пользование кредитными ресурсами, как правило, не превышает 6% годовых, а срок предоставления займа – 10-15 лет. Заслуживает внимания программа, направленная на финансовую поддержку малого бизнеса на начальном этапе его деятельности. Срок кредита не может превышать 10 лет, причём в течение первых двух лет заёмщик освобождается от погашения основной суммы кредита. Процентная ставка определяется при подписании кредитного соглашения и является фиксированной в течение всего срока займа. Одно из основных преимуществ для заёмщиков – возможность получить кредит при недостаточном размере его обеспечения. Что же касается банков, то для них предусмотрено обязательное «освобождение от ответственности в размере 80%» [7, с. 61].

В Италии практикуют предоставление льготных долгосрочных займов, например, под 3-5% годовых при рыночной процентной ставке около 15%. Предприятия могут получить дополнительную льготу в 20-30% компенсации стоимости займа при долгосрочном возврате кредита [7, с. 63].

Малый и средний бизнес в Чехии становятся самым привлекательным рынком для поставщиков финансовых услуг. Этот сектор использует 60% рабочей силы страны и обеспечивает более 50% общего прироста в экономике [7, с. 69].

В одном из крупнейших банков страны Ceska sporitelna открылись специальные коммерческие бизнес-центры лишь с целью обслуживания этого сегмента экономики страны. Здесь, кроме кредитов, клиенту предлагаются консультации в части доступа к структурным фондам ЕС. Специальный отдел в банке разрабатывает программы кредитования мелких компаний.

Сотрудники Citibank работают с клиентом лично, чтобы определить его приоритеты и предложить именно те кредитные условия, которые для него будут наилучшими. С помощью специальных систем оценки бизнеса заёмщика просчитывается риск, связанный с ним, так что банк даёт своё согласие или отказ в течение суток [8].

Растущий интерес банков к сектору малого и среднего бизнеса, а также постепенное накопление компаниями кредитных историй открывают прекрасные перспективы для развития экспресс-кредитования в Чехии, которое принесёт банкам высокие доходы.

Зарубежный опыт развития малого предпринимательства свидетельствует, что рыночная экономика начинается там, где количество предпринимательских структур достигает примерно одного действующего предприятия малого бизнеса на 30-50 жителей данной территории.

По опыту Польши стоит использовать специальные методы, чтобы обеспечить погашение кредитов их получателями. Кредиторы используют негативные санкции (такие как групповое поручительство и натиск со стороны социальных групп) вместо залога и других традиционных средств обеспечения кредита, например, таких как быстрый доступ к большим кредитам в будущем. В Польше подобные системы – поляки называли их «банками доверия» – работали очень эффективно. «Банки доверия» – это маленькие финансовые группы, которые давали подобные микрокредиты одной общине, например, в небольшом селе, где есть какие-то свои хозяйства. Условия их возврата обеспечивались, скорее всего, морально – просто люди знали, что они поручились друг за друга. А если кто-то из этой маленькой местной общины не вернёт свой кредит, то остальные будут вынуждены за него расплачиваться. То есть именно социальная среда гарантировала, что никто, таким образом, не нарушит установленный порядок [9].

Возможность давать кредит на основании серьёзного финансового анализа вместо требований обеспечения (залога) до сих пор остаётся трудно преодолимым препятствием для получения банковского кредита малыми предприятиями [10].

Инновационное социально-экономическое развитие Республики невозможно без динамичного развития малого бизнеса. Именно эта сфера экономики может уменьшить число безработных, повысить уровень реальной зарплаты, быть главным инвестором экономики, стать крупнейшим восстановителем экономической инфраструктуры государства. Такая социальная группа, как малый бизнес, как свидетельствует международный опыт реформ, является важной движущей силой социально-экономической трансформации общества. Отечественный малый бизнес нуждается в финансовых ресурсах для развития. На финансово-кредитную поддержку государства предприниматели не очень надеются, поэтому приходится искать необходимые финансовые ресурсы на банковском рынке заимствований. На сегодня банковские кредиты позволяют финансировать расходы, связанные с приобретением основных и текущих активов, покрытием таких потребностей предприятия, как временное увеличение производственных запасов, возникновение (увеличение) дебиторской задолженности, другими обязательствами. Сегодня Центральный Республиканский Банк налаживает работу отдела кредитования малого бизнеса с предложением интересных эксклюзивных продуктов. Но, несмотря на это, рынок микрокредитования в Донецкой Народной Республике требует более динамичного развития.

Развитие микрокредитования позволит банку уменьшить кредитный риск портфеля, повышая уровень его диверсификации. Работа по программам микрокредитования является хорошей PR-кампанией, способной принести популярность банка среди широкого круга потенциальных клиентов. Со своей стороны, небольшие организации смогут пользоваться широким спектром финансовых услуг. Именно в этом ключ к успешному двустороннему развитию как банка, так и сектора малого бизнеса.

Также при разработке методов оптимизации банковской кредитной политики необходимо обратить внимание на действия кредитных учреждений Российской Федерации в условиях экономического кризиса 2008 года.

Мировая экономическая ситуация в 2008 году стала настоящим испытанием для финансовой системы Российской Федерации. Под влиянием мирового финансового кризиса темпы роста российского банковского сектора замедлились: за год активы выросли на 39,2% (на 44,1% в 2007 году) и достигли 28 022,3 миллиарда рублей [11].

Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 42,7% за отчётный период (на 57,8% в 2007 году) и по состоянию на 1 января 2009 года составили 3811,1 млрд рублей.

Без субординированных кредитов динамика капитала российских банков в 2008 году была скромной. Темпы роста за год составили 14,6%, что значительно ниже темпов роста активов и кредитов.

Таким образом, экономическая депрессия 2008 года оказала значительное негативное влияние на экономику Российской Федерации и банковский сектор России. В острую фазу кризиса отечественные банки столкнулись с почти полным прекращением внешнего финансирования и резким падением стоимости финансовых активов. На этом фоне на рынке МВС произошёл кризис доверия, возникли серьёзные проблемы с потоком ликвидности, с сентября по ноябрь наблюдался значительный отток депозитов из банков (он был компенсирован в декабре 2008 года). Основными каналами воздействия кризиса на российский банковский сектор являются следующие.

Во-первых, массовая продажа российских акций иностранными владельцами вызвала панику и четырёхкратный обвал российских фондовых рынков. Значительное ухудшение условий финансирования российских банков за рубежом в сочетании со значительным замедлением темпов роста денежной массы привело к обострению проблемы ликвидности в банковском секторе, ухудшению ситуации на межбанковском кредитном рынке и снижению платёжеспособности банков.

В четвёртом квартале 2008 года 100 крупнейших российских банков взяли у Банка России кредиты на общую сумму 3,1 трлн рублей для увеличения собственной ликвидности. Обострение нерешённых ранее проблем банковской системы России в нынешних условиях повысило вероятность реализации системных банковских кризисов. К основным проблемам банковской системы России относятся: нехватка ликвидности из-за исчезновения её

традиционных источников, высоких экспортных цен и притока капитала; поддержание низкой капитализации банков; темпы роста активов выше среднего по сравнению с темпами роста собственных средств (капитала) кредитных организаций; замедление темпов роста зарегистрированного уставного капитала существующих кредитных организаций; снижение темпов роста вкладов населения и средств организаций, привлечённых кредитными организациями; поддержание тенденции к увеличению присутствия банков с иностранным участием в уставном капитале на рынке банковских услуг; заметное сокращение межбанковского кредитного рынка; увеличение доли убыточных кредитных организаций; несбалансированная структура активов и низкое качество обязательств; отсутствие должного доверия между кредитными учреждениями, а также доверие клиентов к банку.

Во-вторых, условия кредитования российских банков, компаний и организаций международными инвесторами ухудшились. Это привело к острому кризису ликвидности, который поставил отдельные российские банки и компании на грань банкротства и заставил государство оказывать им обширную финансовую поддержку.

В-третьих, произошёл рост курса доллара по отношению к рублю. Только за четыре месяца 2008 года курс доллара вырос по отношению к национальной валюте РФ на 22% – с 23 рублей до 28 рублей к началу декабря 2008 года. Повышение курса доллара вызвало некоторую панику среди населения, которое начало покупать доллары, заменять вклады в рублях долевыми вкладами, снимать рублевые вклады с банков, конвертировать эти средства в доллары и хранить их дома. Российская банковская система после первой волны финансового кризиса оказалась на плаву благодаря грамотным и своевременным действиям государства, представленного правительством и Центральным банком [11].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Как было уже сказано, Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы, в частности. Экономическая ситуация ухудшалась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, происходивших как в самой стране, так и за её пределами. Негативные условия постепенно накапливались и

просто не могли не привести к ситуации, основные характеристики которой имеют место в нынешних социально-экономических условиях, в которых развивается Донецкая Народная Республика.

За последние 20 лет в мировой экономике произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили наработать определенные механизмы по выходу из различных негативных ситуаций и сформировать новые более гибкие условия функционирования финансовых рынков. Опыт разных стран доказывает, что экономические кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макро- и микроэкономическим условиям хозяйствования. И этим опытом необходимо воспользоваться.

Список использованных источников

1. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В.В. Иванов [и др.]; под ред. Б.И. Соколова. – М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 189 с.
2. Филиппова Ю.А. Совершенствование действия каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики / Ю.А. Филиппова: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 19 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 245 с.
3. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 379 с.
4. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
5. Бибикина Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие / Е.А. Бибикина, С.Е. Дубова. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 128 с.
6. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка / С. Вайн. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 196 с.
7. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е.А. Звонова,

В.Д. Топчий; под общ. ред. Е.А. Звоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 456 с.

8. Ковалёв П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.

9. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Д.Г. Алексеева [и др.]; под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 410 с.

10. Николаева Т.П. Банковский маркетинг: российский и зарубежный опыт: учебное пособие / Т.П. Николаева. – М.: Флинта, 2021. – 187 с.

11. Глебова И.А. Экономика России в условиях мирового финансового кризиса / И.А. Глебова // Право. Экономика. Безопасность. – 2018. – № 3. – С. 82-86.

УДК [005.336+139.138]:334

DOI

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

**СТРЕБЛЯНСКАЯ И.А.,
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и
торгового дела
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В работе представлена методология разработки и выбора стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры. Данная методология основана на построении матрицы внутренних стратегических целей, использовании математической модели нелинейной условной оптимизации для расчета целевых значений блоков элементов внутреннего экономического потенциала и авторского пятикритериального подхода КВЭДМ, что позволяет обосновать целевую карту стратегических целей формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.